

КВЕСТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Одной из главных тенденций в деятельности образовательной среды дополнительного образования детей и молодежи выступает понимание того, что эта деятельность не только должна соответствовать запросам и потребностям современного учащегося, его семьи, но выступать в то же время формирующим началом, оптимизируя среду воспитания личности, создавать ценностное пространство развития личности.

В дополнительном образовании создаются необходимые условия для удовлетворения культурных, образовательных и социальных потребностей учащихся. Учреждение дополнительного образования детей и учащейся молодежи представляет собой модель открытой образовательной системы, которая создается обществом и функционирует на основе социального заказа государства, с учетом интересов семьи и потребностей личности ребенка, работает в согласовании с другими институтами социума. Важной особенностью этих учреждений является то, что дети сюда приходят по собственному выбору, с желанием развивать в себе проявившиеся склонности и влечения.

Досуговая деятельность – это осознанная активная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей в познании собственной личности и окружающего мира, осуществляемая в условиях свободного от работы времени

Значимую роль в организации досуговой деятельности, педагогическом взаимодействии с учащимися, которые обеспечивают их воспитание и развитие, выполняет педагог-организатор. Досуг ребенка – мост в большой мир, который обеспечивает дополнительное образование, развитие, самовоспитание. Грамотно организованный досуг учащихся – важный фактор физического и интеллектуального развития, своеобразная школа поддержки, одобрения каждого ребенка, в том числе учащихся, требующих особого педагогического внимания.

С целью создания условий эффективной организации различных видов досуговой деятельности, профилактики противоправного поведения учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета, на базе государственного учреждения образования «Мозырский центр туризма и краеведения детей и молодежи» (далее – Центр туризма) с 2012 года организована работа районного клуба «Общение».

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности

«трудного» подростка, также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников.

Программа клуба направлена на активное вовлечение детей и подростков, требующих повышенного педагогического внимания, 10–16 лет в спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность.

В настоящее время при организации клуба «Общение» наибольшей популярностью пользуются активные формы работы с учащимися: тематические квесты, квест-комната, разработанные педагогами Центра туризма. Участие в данных формах работы развивает умение слышать и слушать товарищей, формирует целеустремленность и умение организовывать свою деятельность, помогает учащимся проявить свои организаторские способности и лидерские качества.

Для учащихся, стоящих на различных видах учета, такой вид деятельности интересен и полезен. Работа в этом направлении ведется системно, разрабатываются задания разного вида и уровня сложности.

У современных детей и молодежи появилась масса новых увлечений: новомодные гаджеты, компьютерные и телефонные игры, экшн-адвенчуры. Подобные игры предлагают игроку преодолевать препятствия как интеллектуального рода, так и физического. Использование жанра, знакомого и популярного среди детей в виртуальном мире, позволяет не только приобрести массу положительных эмоций и получить интеллектуальный драйв, но и способствует формированию культуры командного взаимодействия, развития навыков общения, самореализации, раскрытия своего потенциала.

Так, педагогами учреждения был создан и адаптирован под работу Центра туризма, и непосредственно клуба «Общение», тематический квест «Школа юных детективов».

Данное мероприятие проводится в виде игры по станциям в нескольких помещениях, за прохождение которых участникам вручается по одному предмету, без которого не может обойтись настоящий детектив (лупа, бинокль, компас, трубка, значок детектива). Смысл данного квеста прост – кто быстрее пройдет маршрут и соберёт весь набор детектива, тот и победил (фото 1).

Фото 1. Набор детектива

Данный квест можно проводить как с одной, так и с двумя командами одновременно. Разработаны два маршрута, где команды не пересекаются друг с другом. Передвигаясь по маршруту, с командой следует руководитель, но он не подсказывает и не помогает учащимся.

Перед началом прохождения квеста участникам выдается *конверт № 1*, в котором находится фотография объекта на территории Центра туризма. Определив данный объект, учащиеся находят маршрутный лист с обозначенными станциями, карту Центра туризма, подсказку-улику к следующему заданию (фото 2).

Фото 2. Учащиеся находят подсказку-улику

После успешно выполненного задания учащиеся получают определенный жетон (рис. 1).

Рис. 1. Шляпа и очки детектива

Станция «Надо подумать»

Настоящий детектив должен быть очень умным. Поэтому данное задание на сообразительность. Участникам квеста необходимо найти ручку для того, чтобы узнать, что написано в письме.

Зашифрованное письмо написано невидимыми чернилами, которые проявляются при ультрафиолетовом свете (фото 3).

Фото 3. Учащиеся просвечивают зашифрованное письмо

Вопросы, находящиеся в зашифрованном письме:

1. Ручной портрет преступника (отпечаток).

2. Браслеты, не украшающие дам (наручники).
 3. Тет-а-тет полицейского с преступником (допрос).
 4. То, что нарушает преступник (закон).
- За правильные ответы команда получает жетон (рис. 2).

Рис. 2. Трубка Шерлока Холмса

Станция «Спортлендия»

Настоящий детектив должен быть не только умным, но и сильным, ловким, смелым. Эти качества пригодятся при преследовании преступников.

Проводится эстафета.

1. «Вместе мы сила»: участникам всей командой необходимо построить башню из бумажных стаканчиков при помощи канцелярской резинки и привязанных к ней ниток (фото 4).

Фото 4. Учащиеся строят башню

2. «Сигнализация»: между теннисными столами натянута резинка, на ней закреплены колокольчики. Участникам необходимо пройти через резинку, не зацепив ее и чтоб не зазвенел ни один из колокольчиков (фото 5).

Фото 5. Учащиеся переступают резинку с колокольчиками

3. «Лабиринт-балансир на веревках»: команде необходимо по лабиринту загнать пластмассовый шарик в лунку, балансируя доской. Задание выполняется всей командой (фото 6).

Фото 6. Команда выполняет задание

За правильно выполненные задания команда получает жетон (рис. 3).

Рис. 3. Компас

Станция «Ворошиловский стрелок»

Выполнение задания данной станции проходит в тире, который располагается в Центре туризма (фото 7). Участники квеста стреляют из пневматической винтовки. У каждого участника команды по 5 выстрелов. Главная задача – набрать в сумме не менее 5 очков на каждого представителя команды.

Фото 7. Стрельба в тире

Команда, выполнившая задание, получает жетон (рис. 4).

Рис. 4. Бинокль

Станция «Отпечаток»

Известно, что у каждого человека абсолютно разные отпечатки пальцев, к тому же, они разные и на каждом пальце.

Задача участников квеста – найти пару одинаковых отпечатков пальцев (рис. 5).

Рис. 5. Отпечатки пальцев

За правильный ответ команда получает жетон (рис. 6).

Рис. 6. Лупа

Станция «Фоторобот»

Каждый детектив, должен уметь составлять фоторобот. Для этого распечатываются картинки-портреты известных личностей. Картинки разрезаются и предлагаются командам найти части фоторобота, собрать и назвать персонажа (рис. 7).

Рис. 7. Портреты для фоторобота

За верно выполненное задание команда получает жетон (рис. 8).

Рис. 8. Карточка детектива

В заключение квеста подсчитываются жетоны, полученные участниками, и команда награждается дипломом об окончании школы «Юного детектива». (Интеллектуально-познавательная игра по станциям «Юные детективы» <https://clck.ru/YZLZ8>).

Литература

1. Залыгина Н.А., Лопатик Т.А., Сорочинская Е.Н. и др. Педагогика дополнительного образования детей и молодежи. Минск: Академия последипломного образования, 2016. 357 с.